

NAFAS OLISH A'ZOLARINING SHAXSIY HIMOYA VOSITALARI

¹Mirzaxmedov Jaxongir Suratillayevich

O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va mehnat masalalari ilmiy-tadqiqot instituti, "Shaxsiy ximoya vositalarini sertifikatlashtirish laboratoriyasi" mudiri

²Mahmudov Farrux Furqatovich

O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va mehnat masalalari ilmiy-tadqiqot instituti, "Shaxsiy ximoya vositalarini sertifikatlashtirish laboratoriyasi" Katta ilmiy xodimi farrux.4934@mail.ru

tel: +998900120799

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7940718>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2023

Accepted: 15th May 2023

Online: 16th May 2023

KEY WORDS

Nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalari, ishlab-chiqarishdagi zararli moddalar, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, shaxsiy himoya vositalarini tanlash, shaxsiy himoya vositalarining tavsifi, o'lchov vositalari, shaxsiy himoya vositalari bo'yicha o'qitish, shaxsiy himoya vositalariga texnik xizmat, shaxsiy himoya vositalarini saqlash.

ABSTRACT

Mazkur maqolada nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalari, ishlab-chiqarishdagi zararli moddalardan himoya qilish, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishni talab qiladigan ishlab-chiqarishdagi zararli omillar, shaxsiy himoya vositalarini tanlash, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, shaxsiy himoya vositalarining tavsifi, shaxsiy himoya vositalarini saqlash, boyicha tavsiyalar ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan shakilantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o'z ifodasini topgan.

Kirish: Shaxsiy himoya vositalari - bu zararli yoki xavfli ishlab chiqarish omillarining xodimlarga ta'sirining oldini olish yoki kamaytirish, shuningdek ifloslanishdan himoya qilish uchun foydalaniladigan texnik vositalar (maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibdagi himoyaning boshqa vositalari).

Amaldagi Mehnat kodeksidagi kabi, qonun loyihasida ham yakka tartibdagi himoya vositalari mehnatni muhofaza qilishga doir talablarga mos kelishi hamda muvofiqlik sertifikatiga ega bo'lishi shartligi hamda mehnatni muhofaza qilishning belgilangan normalariga va talablariga muvofiq ish beruvchining mablag'lari hisobidan shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanishi belgilab qoyilgan.

Yangi tahrirda bu majburiyat yanada aniqlashtirildi, unga ko'ra, endi xodimlarni yakka tartibda himoya qilish vositalarini sotib olish, saqlash, yuvish, tozalash, ta'mirlash, dezinfektsiya qilish va zararsizlantirish faqat ish beruvchining mablag'lari hisobiga.

Barcha ishlab chiqarish korxonalarida ishchi-xodimlarning mehnat muhofazasini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sanaladi. Mehnat muhofasi va xavfsizlik texnikasi mutaxassislari xodimlari tomonidan zarari mehnat sharoitlari mavjud ish o'rinlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari va me'yorlariga qat'iy rioya etilishi, ishchi va xodimlarni belgilangan tartibda maxsus kiyim-bosh, poyabzal va boshqa shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanishlari nazoratga olinishi kerak.

Maqsad ish orinlaridagi zararli omillarni oldini olish yoki oldini olish mumkin bo'lmagan zararlarni kamaytirishni ta'minlashdir. Ko'rilayotgan choralarga qaramay, zararni oldini olishning iloji bo'lmasa, shaxsiy himoya vositalari talab qilinadi.

Nafas olish a'zolarini **ishlab-chiqarishdagi zararli moddalardan** himoya qilishning asosiy maqsadi, atrof-muhitni ifloslantiruvchi manbalarni nazorat qilish va ishlab chiqarish binolari havosiga zararli aralashmalarning kirib kelishini oldini olishdir. Bunga texnologik jarayonda ishlatiladigan ba'zi moddalarni kamroq zararli moddalar bilan almashtirish, zararli moddalar ajralib chiqadigan joylarni izolyatsiya qilish va yopish, yetarli darajada kuchli dutbo'ron yoki umumiy almashinuv ventilyatsiya tizimlarini o'rnatish orqali erishiladi. Biroq, bunday choralar ko'pincha qimmatga tushadi va darhol amalga oshirilmasligi mumkin. Bunday hollarda **nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalaridan** foydalanish imkoniyatini o'rganish kerak. Bundan tashqari, masalan, ta'mirlash ishlarini bajarishda yoki favqulodda vaziyatlarda havo ifloslanishi yuqori bo'lgan joylarga kirish uchun **nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalari** talab qilinadi.

Nafas olish a'zolarini shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishni talab qiladigan **ishlab-chiqarishdagi zararli omillarga** quyidagilar kiradi:

- a) kislorod yetishmasligi;
- b) gazsimon toksin moddalar;
- v) havodagi zararli moddalar;
- d) yuqoridagi omillarning har qanday kombinatsiyasi.

Nafas olish a'zolari uchun shaxsiy himoya vositalarini tanlash

Nafas olish a'zolarini himoya qilish vositalarini tanlash yuqoridagi tasnifga muvofiq **ishlab-chiqarishdagi zararli omillarni** sinchkovlik bilan baholashga asoslangan bo'lishi kerak, chunki turli xil **ishlab-chiqarishdagi zararli omillar** har xil turdagi shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishni talab qiladi.

Zararli omillarni baholash uchun quyidagi savollarga javob berish kerak:

- a) Ishlab chiqarish binolari havosidagi kislorod miqdori xodimlarning hayoti va mehnat qobiliyatini saqlab qolish uchun yetarlimi?
- b) Xodimga havoni ifloslantiruvchi qanday zararli moddalar ta'sir qiladi?
- v) Ularning organizmga ta'siri qanday va hayotiga bevosita xavf tug'diradimi?
- d) Havodagi ifloslantiruvchi kontsentratsiyasi va ruxsat etilgan chegaraviy me'yori qanday?
- b) Himoya vositalari favqulodda vaziyatlar uchun yoki kundalik foydalanish uchun mo'ljallanganmi? Qanday favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin?
- f) Xodim har qancha vaqtda va qancha vaqtgacha **nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalaridan** foydalanishi kerak?

Zararli omilni to'g'ri baholash uchun ushbu maqsadlar uchun mo'ljallangan maxsus **o'lchov vositalari** yordamida havo namunalarini olish kerak. Hozirgi kundagi **o'lchov**

vositalari ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri ko'rishni ta'minlaydi va namunalarni joyida tahlil qilish imkonini beradi. Bunday **o'lchov vositalari** orasida zamonaviy portativ va bir vaqtning o'zida bir nechta ko'rsatkichlarni, shuningdek, gazlar va bug'lar mavjudligini ko'rsatadigan turli xil zararli (kimyoviy) moddalarni o'lchay oladigan **o'lchov vositalari** mavjud. Zarrachalar, xususan, chang, metall bug'lari va tumanlardan elektrostatik cho'ktirgichlar, maxsus asboblar va mexanik filtrlar yordamida namuna olish mumkin. Keyin olingan namunalarni laboratoriyada tahlil qilinadi.

Ish o'rinlarida mavjud zararli (kimyoviy) moddalardan kelib chiqib hamda belgilangan me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan talablarga javob beradigan nafas olish a'zolari uchun shaxsiy himoya vositalari tanlanish lozim.

Xodimlarni shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish bo'yicha o'qitish

Nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishi kerak bo'lgan barcha xodimlar malakali o'qituvchi tomonidan shaxsiy himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha o'qitilishi kerak. Ushbu tayyorgarlik jarayonida quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- a) kundalik ishda va ushbu himoya vositalaridan foydalanishni talab qiladigan favqulodda vaziyatlarda, **ishlab-chiqarishdagi zararli omillar** to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek zararni aniqlashning oddiy vositalari va respiratorlardan foydalanish sabablari;
- b) **nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalarining** tavsifi, ularning ishlash tartibi, funktsiyalari va chegaralari;
- c) shaxsiy himoya vositalarini qanday kiyish, niqobni sozlash va havo yetkazib berish klapanlarini sozlash, shuningdek niqobning mahkamligini tekshirish bo'yicha ko'rsatmalar;
- d) maxsus qismlarini qachon va qanday holatda almashtirish bo'yicha ma'lumotlar;
- e) sun'iy ravishda yaratilgan favqulodda vaziyatlarda o'qitish;
- f) halokat vaqtida foydalaniladigan shaxsiy himoya vositalarini saqlash joylari bo'yicha batafsil yo'riqnomasi;

Ishga kirishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda, masalan, bronxit yoki boshqa nafas olish kasalliklariga chalingan shaxslar respiratorlardan kundalik foydalanish bilan bog'liq ishlarga ruxsat etilmasligi kerak.

Nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalariga texnik xizmat ko'rsatish

Barcha nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalari oyiga kamida bir marta texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Albatta, har foydalanishdan keyin ularni tozalash va diqqat bilan tekshirish kerak. Agar kundalik foydalanish uchun bir nechta odam himoya vositasidan foydalansa, uni har kuni tekshirish kerak. Agar faqat bitta xodim foydalansa, tekshirish haftada kamida bir marta amalga oshiriladi. Nafas olish vositalarini har kuni tozalash kerak. Maskalarni sovun yoki dezinfektsiyalovchi bilan iliq suvda yuvish, yuvish va havoda quritish kerak. Ular gipoxlorit eritmasi yoki formaldegid bug'i bilan dezinfektsiya qilinishi mumkin.

Filtrlar va kimyoviy kartridjlarni dezinfektsiyalash mumkin emasligi sababli, agar mahsulotni bir nechta odam ishlatrsa, ularni har kuni almashtirish kerak. Boshqa hollarda, agar nafas olishning haddan tashqari qarshiligi yoki depressurizatsiya aniqlansa, ularni almashtirish tavsiya etiladi.

Ba'zi firmalarda, ayniqsa, nafas olish organlarini himoya qilish keng qo'llaniladigan joylarda, texnik xizmat ko'rsatish muammosini hal qilishning eng yaxshi usuli - markaziy tozalash va ta'mirlash ob'ektini tashkil etish degan fikr mavjud.

Nafas olish a'zolarining shaxsiy himoya vositalarini saqlash

Tozalash, tekshirish va kerak bo'lganda ta'mirlashdan keyin respiratorni chang o'tkazmaydigan idishga joylashtirish kerak. Bu maqsadda odatda karton idish yoki quti ishlatiladi. Favqulodda respiratorlar maxsus qulflanadigan shkaflarni talab qilishi mumkin. Kauchuk qismlar g'ijimlangan holatda saqlanmasligi kerak, chunki bu niqob yoki klapaning konfiguratsiyasi o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Kimyoviy qutilar cheklangan saqlash muddatiga ega va ma'lum vaqtdan keyin (ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga muvofiq) yetarli darajada himoya qilmaydi. Ular tashlanishi va ularda ko'rsatilgan yaroqlilik muddati tugagandan so'ng almashtirilishi kerak. Filtrga zarar yetishi namlik asosida tezlashishi va mexanik shikastlanishga olib kelishi mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi
3. ROIK V.D Mehnat sharoitlari va mehnatni muhofaza qilishni boshqarish qo'llanma M.: RAGS 2014-yil